

**Supporti per target di rilievo:
progettazione e realizzazione tramite stampa 3D**

Report

Eleonora Scopinaro

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (CNR-ISPC)

2025

Indice

1	Introduzione	2
2	Rilievo 3D e sfide operative	2
3	Obiettivi della sperimentazione	4
4	Materiali e Metodi	4
4.1	Progettazione dei prototipi	5
4.2	Ottimizzazione dei modelli	5
4.3	Realizzazione dei prototipi in stampa 3D	6
4.4	Caratteristiche del materiale utilizzato (Nylon 12)	7
5	Risultati	8
6	Varianti morfologiche e possibili sviluppi	10
7	Conclusioni	10

1. Introduzione

Il rilievo tridimensionale costituisce oggi uno degli strumenti principali per la documentazione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio culturale. L'evoluzione delle tecnologie digitali ha reso possibile l'acquisizione di dati geometrici ad alta risoluzione attraverso metodi sempre più accessibili, accurati e integrabili. Tuttavia, le condizioni operative in cui si svolgono le campagne di rilievo, spesso caratterizzate da elementi architettonici complessi, ambienti stretti o superfici non regolari, impongono l'adozione di strategie e strumenti specifici per garantire la qualità del dato acquisito.

Tra questi strumenti, i target artificiali rivestono un ruolo fondamentale. Essi permettono di definire un sistema di riferimento stabile, migliorare la registrazione delle scansioni e aumentare la precisione dell'allineamento tra dataset differenti. Tuttavia, i supporti comunemente impiegati per il posizionamento dei target risultano spesso inadatti ai contesti vincolati in cui operano architetti, archeologi e restauratori, sia per motivi di ingombro, sia per difficoltà di ancoraggio, sia per la scarsa visibilità in condizioni non ottimali.

Alla luce di queste criticità, il presente lavoro esplora la possibilità di progettare e realizzare supporti fisici ottimizzati per il rilievo 3D in ambito culturale, attraverso tecniche di modellazione parametrica e stampa 3D. L'obiettivo è fornire soluzioni semplici, versatili e riproducibili, che possano facilitare il posizionamento dei target in contesti complessi, migliorando l'efficienza delle acquisizioni e la qualità del dato finale.

Il progetto si inserisce in un ambito di sperimentazione più ampio, volto a integrare pratiche consolidate con strumenti innovativi, nel rispetto delle Linee guida per la digitalizzazione 3D dei beni culturali, e si propone di contribuire alla definizione di buone pratiche replicabili, in linea con i principi di interoperabilità e documentazione trasparente.

Il documento è articolato in sei capitoli, dalla definizione delle criticità operative legate al rilievo 3D, agli obiettivi e alle modalità di realizzazione dei supporti fisici, fino alla descrizione dei risultati ottenuti e ad alcune riflessioni sulle possibili evoluzioni future del sistema.

2. Rilievo 3D e sfide operative

Il rilievo tridimensionale ha assunto un ruolo centrale nella documentazione del patrimonio culturale grazie alla sua elevata precisione e alla capacità di rappresentare fedelmente geometrie complesse. Le due tecniche principali – laser scanning e fotogrammetria – presentano caratteristiche complementari, ma entrambe si confrontano con criticità operative comuni durante la fase di acquisizione dei dati. In particolare, il corretto allineamento delle scansioni o delle immagini richiede la presenza di riferimenti spaziali affidabili, spesso

implementati attraverso target artificiali.

Numerosi studi recenti evidenziano problematiche ricorrenti che influenzano negativamente l'accuratezza e l'efficienza delle operazioni di rilievo tridimensionale, in particolare in contesti complessi come quelli dei beni culturali:

- **Perdita del tracciamento durante scansioni mobili** In presenza di geometrie articolate o superfici scarsamente testurizzate, gli strumenti portatili possono perdere temporaneamente il tracciamento dei riferimenti spaziali, compromettendo la qualità della nuvola di punti. Caroti e Martinez Espejo Zaragoza 2019 e Macher, Landes e Grussenmeyer 2022 sottolineano l'importanza dell'impiego di target artificiali ottimizzati per garantire la continuità della registrazione.
- **Occlusione parziale o totale dei target** Gli ambienti architettonici, spesso caratterizzati da dislivelli, sporgenze ed elementi decorativi, possono facilmente occultare i marker di riferimento, riducendone la visibilità durante l'acquisizione. Sitnik et al. (2016) e Gonizzi Barsanti et al. (2019) analizzano l'impatto dell'occlusione in spazi archeologici stretti, suggerendo strategie basate sulla ridondanza del posizionamento dei target e sull'uso di supporti multidirezionali, in grado di aumentarne la rilevabilità da più punti di vista.
- **Distorsione prospettica** Diversi contributi recenti (Santagati, Lo Turco e D'Agostino 2023; Pérez-Gracia e Caselles 2022; Guidi, Beraldin e Atzeni 2021; Gonizzi Barsanti et al. 2019) dimostrano che le acquisizioni effettuate da angolazioni estreme – superiori a 45–60° rispetto alla normale della superficie – possono introdurre gravi distorsioni geometriche. Tali errori si manifestano sotto forma di schiacciamenti, stiramenti o perdite di dettaglio, soprattutto su superfici curve, oblique o parzialmente occluse. Per mitigare queste deformazioni, viene raccomandato l'impiego di target tridimensionali omnidirezionali e l'adozione di tecniche di acquisizione convergente.
- **Interferenze ambientali** Variazioni improvvise nelle condizioni luminose, vibrazioni strutturali o cambiamenti termici possono compromettere la stabilità del rilievo e influire negativamente sul riconoscimento dei target. (Ceccarelli, Galli e Borghese 2018; Chiabrando, Sammartano e Spanò 2020) analizzano come fattori come la luce, le vibrazioni e le condizioni climatiche avverse (vento, polvere, temperatura) incidano sulla fotogrammetria SfM e sul TLS. Si raccomanda pertanto l'impiego di supporti con finiture opache, pattern ad alto contrasto e geometrie progettate per ridurre i riflessi.

Tali criticità rendono evidente la necessità di progettare supporti fisici ottimizzati, secondo criteri di semplicità geometrica, alta visibilità, stabilità meccanica e adattabilità ai contesti d'uso.

3. Obiettivi della sperimentazione

La sperimentazione ha l'obiettivo di progettare e realizzare supporti fisici customizzati per target di riferimento da utilizzare nelle operazioni di rilievo tridimensionale, in particolare in contesti caratterizzati da elevata complessità, come quelli legati al patrimonio culturale. L'attività si concentra sui casi in cui le difficoltà derivano dalla geometria dell'oggetto, dalle sue dimensioni, dalla fragilità dei materiali o da condizioni ambientali critiche, che possono compromettere l'efficacia delle tecnologie di acquisizione.

In coerenza con quanto indicato nelle Linee guida per la digitalizzazione 3D dei beni storico-artistici e museali (Ministero della Cultura 2023), che individuano nella forma, nel materiale e nel contesto tre fattori di complessità che influenzano l'acquisizione digitale (sez. 2.3), la sperimentazione mira a proporre soluzioni pratiche per mitigare tali criticità attraverso il design di supporti geometricamente semplici, facilmente rilevabili e compatibili con laser scanner e fotogrammetria.

La stampa 3D viene impiegata come strumento per la produzione rapida e modulare di questi supporti, favorendo l'adattabilità alle esigenze specifiche di ciascun rilievo. I modelli realizzati vengono testati in condizioni operative controllate per valutarne l'efficacia in termini di visibilità, stabilità, precisione del tracciamento e facilità d'uso.

La sperimentazione si inserisce inoltre in una prospettiva coerente con l'approccio documentale promosso dalle stesse Linee guida (sez. 1.4), volto a garantire trasparenza, neutralità e completezza nella produzione del dato digitale tridimensionale.

In questo senso, la sperimentazione si configura come un'integrazione operativa alle strategie standardizzate, coerente con la logica delle "campagne straordinarie" descritte nelle Linee guida (sez. 1.3).

La sperimentazione si inserisce inoltre in una prospettiva coerente con l'approccio documentale promosso dalle stesse Linee guida (sez. 1.4), volto a garantire trasparenza, neutralità e completezza nella produzione del dato digitale tridimensionale.

I supporti progettati, se validati, potranno essere documentati, riutilizzati e condivisi per contribuire all'efficienza e alla qualità dei futuri progetti di digitalizzazione.

4. Materiali e Metodi

A seguito dell'analisi delle criticità operative e della definizione degli obiettivi della sperimentazione, questa sezione descrive il processo seguito per la progettazione e la realizzazione dei supporti fisici destinati al posizionamento dei target. Le attività sono articolate in tre fasi principali: una fase di progettazione digitale, finalizzata alla definizione delle geometrie e delle configurazioni funzionali; una seconda di ottimizzazione dei modelli per

la stampa 3D e una fase finale di realizzazione, condotta con tecnologia SLS (Selective Laser Sintering) presso i laboratori dell'infrastruttura di ricerca E-RIHS.

Progettazione dei prototipi

È stata individuata una geometria che potesse essere facilmente rilevabile da diversi tipi di sensori, stabile durante l'uso e sufficientemente modulare da poter essere riprodotta in serie. La forma di base adottata è un dodecaedro irregolare, composto da due facce pentagonali opposte (superiore e inferiore) e da dieci facce laterali trapezoidali. Questa configurazione è stata scelta per la sua semplicità geometrica e per la presenza di superfici regolari che offrono un buon piano di proiezione nello spazio e un'adeguata superficie di appoggio per l'incollaggio di target stampati o adesivi.

Figura 1: Modello supporto tipologie 1 e 2

Sono stati sviluppati due modelli principali, che differiscono per l'angolo di inclinazione delle facce laterali: uno con inclinazione di circa 30° , dalla forma più affusolata e slanciata; l'altro con inclinazione a 45° , più compatto e stabile alla base [fig. 1]. Entrambe le versioni condividono lo stesso impianto morfologico, ma presentano leggere variazioni proporzionali pensate per valutarne l'efficacia in diversi scenari operativi. A supporto dei dodecaedri sono state modellate delle basi, anch'esse su sezione pentagonale.

Ogni base presenta un foro cilindrico passante, progettato per ospitare sistemi di ancoraggio. Ne sono state previste due varianti: una con diametro ridotto, compatibile con pinze da laboratorio; l'altra con foro più ampio, adatto all'inserimento di magneti circolari. Questa soluzione consente una maggiore flessibilità nell'applicazione, garantendo un fissaggio sicuro su superfici orizzontali o verticali, anche metalliche.

Ottimizzazione dei modelli

Tutti i modelli sono stati realizzati tramite modellazione solida in Blender, dove sono stati definiti il concept geometrico, l'organizzazione delle facce e il posizionamento preciso dei fori per l'inserimento degli elementi funzionali. Il design è stato ottimizzato per garantire compatibilità con la tecnologia di stampa 3D selezionata, mantenendo un buon equilibrio tra resistenza strutturale, leggerezza e ripetibilità della produzione.

I modelli sono stati successivamente sottoposti a un processo di ottimizzazione topologica, comprensivo di operazioni di pulizia e chiusura delle mesh finalizzate all'eliminazione

di buchi e superfici non manifold generate durante le operazioni di estrusione. Le incongruenze topologiche rilevate sono state risolte in parte tramite strumenti di correzione automatica, in parte con interventi manuali. Il modello finale è stato reso completamente *2-manifold* e *watertight*, risultando idoneo alla manifattura additiva. Il file definitivo è stato esportato in formato `.stl` per l'importazione nel software di stampa 3D.

Realizzazione dei prototipi in stampa 3D

La stampa dei supporti è stata eseguita il 16 maggio 2024 presso i laboratori dell'infrastruttura di ricerca E-RIHS del CNR-ISPC, utilizzando la tecnologia Selective Laser Sintering (SLS). Per la produzione è stata impiegata una stampante Formlabs Fuse 1+ 30W, affiancata dal sistema integrato di post-processing Fuse Sift. In questa sessione di prova sono stati realizzati complessivamente 50 pezzi. Il materiale utilizzato è poliammide PA12 (Nylon 12 V1), selezionato per le sue elevate prestazioni in termini di resistenza meccanica, stabilità dimensionale e adesione inter-strato durante il processo di sinterizzazione.

La tecnologia SLS è particolarmente indicata per la produzione di oggetti in serie, in quanto consente la stampa simultanea di più elementi all'interno della stessa camera, ottimizzando tempi e risorse [Fig. 2].

Figura 2: Modello supporto tipo 1

I modelli tridimensionali, opportunamente ottimizzati, sono stati elaborati nel software PreForm, dove sono state verificate le condizioni di stampa: controllo degli spessori minimi, slicing virtuale, definizione dell'orientamento nella camera e calcolo del tempo di produzione e della quantità di materiale richiesta. Il processo prevede la sinterizzazio-

ne selettiva di strati successivi di polvere, con spessori variabili tra 50 e 120 μm , grazie all'azione di un laser a CO_2 su un piano di lavoro preriscaldato.

Al termine del processo, la camera è stata lasciata raffreddare gradualmente; i pezzi sono stati poi estratti, privati della polvere residua e sottoposti a fasi di post-produzione, tra cui pulizia profonda, levigatura dove necessario e integrazione di elementi secondari (pinze da laboratorio e magneti).

Caratteristiche del materiale utilizzato (Nylon 12)

Il materiale impiegato per la realizzazione dei prototipi è il Nylon 12 (PA12), una poliammide lineare termoplastica che si distingue per le sue eccellenti proprietà meccaniche e chimiche, nonché per l'elevata stabilità dimensionale. Il PA12 può essere sintetizzato a partire dal lauril-lattame mediante apertura di anello, oppure dall'acido ϵ -amminododecanoico ($\text{H}_2\text{N}(\text{CH}_2)_{11}\text{COOH}$) (Weissermel, Arpe e Lindley 2003).

Secondo la definizione ISO (International Organization for Standardization s.d.), le fibre poliammidiche sono formate da macromolecole lineari contenenti legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85% collegati a gruppi alifatici o cicloalifatici. La struttura regolare e la presenza di numerosi legami a idrogeno intra- e intermolecolari (dovuti ai gruppi CONH) conferiscono al materiale un'elevata cristallinità, con conseguenti buone prestazioni meccaniche: elevato modulo elastico, durezza, resistenza all'usura e all'abrasione.

Il punto di fusione del Nylon 12 è pari a circa 174 $^\circ\text{C}$, mentre la transizione vetrosa avviene attorno ai 37 $^\circ\text{C}$. Le proprietà igroscopiche del materiale – dovute alla polarità dei gruppi ammidici – permettono l'assorbimento di piccole quantità di acqua, che agisce da plastificante naturale, migliorando la resistenza agli urti e la tenacità del materiale. Per garantire una corretta stampa, è necessario che il contenuto di umidità della polvere sia inferiore allo 0,1.

Il Nylon 12 è stato scelto in particolare per caratteristiche di:

- elevata resistenza all'usura;
- buona elasticità e recupero;
- facilità di lavorazione e colorazione;
- resistenza al calore;
- ottima stabilità chimica a lungo termine.

Nel contesto della stampa 3D tramite SLS, il PA12 risulta adatto per la produzione di componenti funzionali e resistenti, grazie alla sua capacità di mantenere proprietà meccaniche stabili anche in geometrie complesse e in condizioni operative impegnative.

5. Risultati

Nel corso della sperimentazione sono stati realizzati complessivamente 50 supporti fisici, suddivisi in quattro tipologie principali di prototipi, ottenute combinando due varianti di inclinazione delle facce laterali con due tipologie di alloggio per il sistema di ancoraggio:

- 1.1 Dodecaedro con facce inclinate a 30° , con foro per pinze;
- 1.2 Dodecaedro con facce inclinate a 30° , con foro per magnete;
- 2.1 Dodecaedro con facce inclinate a 45° , con foro per pinze;
- 2.3 Dodecaedro con facce inclinate a 45° , con foro per magnete.

Ciascuna tipologia è stata realizzata in più varianti dimensionali, al fine di verificarne l'adattabilità a differenti contesti operativi. In particolare, i prototipi di tipo 1 sono stati prodotti con altezze complessive di 7cm, 5cm e 4,5cm, mentre quelli di tipo 2 con altezze di 6cm, 4,8cm e 4cm. Tutti i dettagli dimensionali sono riportati nella tabella 1.

La scelta di proporzioni diversificate ha permesso di valutare la visibilità dei target, la stabilità del supporto e la praticità di posizionamento in funzione della scala dell'oggetto da rilevare e dell'ambiente operativo. Le differenze dimensionali incidono inoltre sulla maneggevolezza dei prototipi e sul tempo richiesto per il loro corretto posizionamento, fattori non trascurabili soprattutto in condizioni operative complesse o in presenza di oggetti fragili. Le immagini nelle figure 3 e 4 documentano alcuni dei prototipi realizzati e illustrano le modalità di impiego e assemblaggio.

Tabella 1: Dimensioni dei prototipi delle tipologie 1 e 2

Mod.	H tot (mm)	L base dod. (mm)	H dod. (mm)	L base (mm)	φ foro (mm)	Sp. foro (mm)
1.1a	60	13	37	19	5	5
1.1b	48	10	29	15	5	5
1.1c	40	8	23	12	5	5
1.2a	60	13	37	19	10	4
1.2b	48	10	29	15	10	4
1.2c	40	8	23	12	10	4
2.1a	70	19	38	19	5	5
2.1b	50	15	30	15	5	5
2.1c	45	12	30	12	5	5
2.2a	70	19	38	19	10	4
2.2b	50	15	30	15	10	4
2.2c	45	12	30	12	10	4

Figura 3: Modello in nylon del tipo 2 con diverse grandezze (dx) e 2 diversi tipi di alloggiamento: pinza (sx) e magnete (centro).

Figura 4: Modello in nylon12 del tipo 2 con diverse grandezze e diversi tipi di alloggiamento per pinza e magnete.

6. Varianti morfologiche e possibili sviluppi

Le forme degli oggetti dipendono principalmente dalle esigenze specifiche del progetto e dalle applicazioni previste dei target di riferimento.

- **Sfere:** forme geometriche semplici e facilmente riconoscibili. Possono essere efficaci come target di riferimento in quanto offrono molteplici punti di contatto per il rilevamento e una buona visibilità da diverse angolazioni.
- **Poliedri o prismi:** possono essere utili per creare target con superfici piane e regolari. Questi possono essere posizionati su superfici piane o angoli retti, facilitando l'allineamento e la registrazione delle scansioni.
- **Pattern geometrici distintivi:** in aggiunta alle forme geometriche di base si può considerare l'aggiunta di pattern distintivi come incisioni o rilievi sulle superfici. Tali pattern possono aumentare la visibilità e la rilevabilità degli oggetti in sostituzione e/o in aggiunta ai target, specialmente in condizioni di illuminazione sfavorevoli.
- **Combinazioni di forme:** per creare supporti complessi, adattabili a varie situazioni di rilevamento (es. una sfera montata su un cubo).
- **Verniciatura o colorazione:** per rendere le geometrie più visibili ed eventualmente per differenziare tra loro le diverse facce delle figure, possono essere previste fasi di post-lavorazione come la verniciatura.

7. Conclusioni

La sperimentazione ha confermato l'efficacia della stampa 3D SLS nella produzione rapida e modulare di supporti per target di rilievo, ottimizzati per l'uso in contesti complessi come quelli della digitalizzazione del patrimonio culturale mobile e in particolare di oggetti molto piccoli e caratterizzati da geometrie complesse e/o fragilità. L'adozione di geometrie regolari e l'integrazione di sistemi di ancoraggio intercambiabili ha permesso di affrontare alcune delle principali criticità operative documentate in letteratura, quali l'occlusione dei target, la perdita di tracciamento e la distorsione prospettica.

I 50 prototipi realizzati, distribuiti su quattro tipologie e varianti dimensionali, hanno dimostrato una buona adattabilità a condizioni d'uso differenti, garantendo visibilità da più angolazioni, stabilità meccanica e facilità di posizionamento. Le configurazioni con inclinazione delle facce a 30° sono stati progettati per una maggiore efficacia nei contesti con linee di vista più aperte, mentre i modelli con inclinazione a 45°, grazie alla loro

compattezza, si ritiene possano essere più adatti all'impiego per il rilievo di oggetti molto piccoli e/o in ambienti angusti o irregolari.

L'uso di magneti e pinze come sistemi alternativi di fissaggio ha ampliato la versatilità operativa dei supporti, rendendoli compatibili sia con superfici metalliche che con strutture fragili o non ortogonali. Le dimensioni ridotte di alcuni modelli permetteranno un impiego efficace anche su oggetti di piccola scala.

In prospettiva, i risultati ottenuti suggeriscono la possibilità di standardizzare alcuni dei modelli testati per un uso più ampio all'interno di campagne di digitalizzazione 3D, anche attraverso la documentazione e condivisione dei file `.stl`. Ulteriori sviluppi potrebbero includere test in situ in ambienti reali, l'integrazione di marker AR o RFID, e l'adattamento del sistema a scenari complessi quali per esempio quelli subacquei o mobili.

La sperimentazione si configura quindi come un contributo operativo concreto al miglioramento della qualità e dell'efficienza delle pratiche di rilievo, in linea con i principi di trasparenza, replicabilità e neutralità promossi dalle Linee guida nazionali.

L'indagine sulle forme e le configurazioni alternative dei supporti – condotta parallelamente alla sperimentazione – apre scenari interessanti per un'ulteriore evoluzione del sistema. L'introduzione di geometrie sferiche, prismatiche o composite, così come l'adozione di pattern distintivi o finiture superficiali mirate, rappresentano sviluppi potenzialmente utili per migliorare la rilevabilità, la robustezza e l'adattabilità dei supporti in contesti operativi complessi. Tali prospettive meritano futuri approfondimenti, volti a definire soluzioni sempre più modulari, interoperabili e aderenti alle esigenze specifiche della documentazione 3D del patrimonio culturale.

Bibliografia

- Caroti, G. e I. Martinez Espejo Zaragoza (2019). “Historical data of laser scanning and photogrammetry for Cultural Heritage”. In: *IMEKO TC-4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage*. URL: <https://www.imeko.info/publications/tc4-Archaeo-2019/IMEKO-TC4-METROARCHAEO-2019-26.pdf>.
- Ceccarelli, S., A. Galli e A. Borghese (2018). “Laser scanners for high-quality 3D and IR imaging”. In: *Journal of Imaging* 4.11, p. 130. DOI: [10.3390/jimaging4110130](https://doi.org/10.3390/jimaging4110130).
- Chiabrando, F., G. Sammartano e A. Spanò (2020). “Environmental challenges in the use of image-based modeling in open-air heritage sites”. In: *ISPRS Archives*. Vol. XLIV-M-1-2020, pp. 117–124. DOI: [10.5194/isprs-archives-XLIV-M-1-2020-117-2020](https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLIV-M-1-2020-117-2020).

- Gonizzi Barsanti, S. et al. (2019). “3D documentation of narrow heritage sites using portable tools”. In: *ISPRS Archives*. Vol. XLII-2/W9, pp. 309–316. DOI: [10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-309-2019](https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W9-309-2019).
- Guidi, G., J. A. Beraldin e C. Atzeni (2021). “Effects of angular incidence on laser scanning precision”. In: *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271618301497>.
- International Organization for Standardization (s.d.). *Definizione della fibra poliammidica*. Standard ISO, consultato per la definizione chimica e proprietà dei nylon.
- Macher, H., T. Landes e P. Grussenmeyer (2022). “Review of hand-held 3D scanning systems for heritage documentation”. In: *ISPRS International Journal of Geo-Information* 11.2, p. 98. DOI: [10.3390/ijgi11020098](https://doi.org/10.3390/ijgi11020098).
- Ministero della Cultura (2023). *Linee guida per la digitalizzazione 3D: Beni storico-artistici e museali*. Rapp. tecn. Allegato 1.1.1 del Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale 2022–2023. Ministero della Cultura, Piano Nazionale di Digitalizzazione (PND). URL: <https://www.cultura.gov.it/>.
- Pérez-Gracia, V. e J. O. Caselles (2022). “Accuracy Assessment of Photogrammetric Models under Different Camera Angles”. In: *Remote Sensing* 14.8, p. 1597. DOI: [10.3390/remote14081597](https://doi.org/10.3390/remote14081597).
- Santagati, C., M. Lo Turco e G. D’Agostino (2023). “Challenges in the photogrammetric reconstruction of complex architectural surfaces”. In: *Heritage* 6.3, p. 149. DOI: [10.3390/heritage6030149](https://doi.org/10.3390/heritage6030149).
- Weissermel, Klaus, Hans-Jürgen Arpe e Charlet R. Lindley (2003). *Industrial Organic Chemistry*. 4^a ed. Wiley-VCH, pp. 239–266. ISBN: 3-527-30578-5.